

“EL ORO OCULTO DEL CARIBE: RAÍCES Y TUBÉRCULOS REINVENTADOS”

Dra. Martha C. Giraldo Zapata- Catedrática & Investigadora en Farináceos EEA
Prof. Wanda Almodóvar, Catedrática y Coordinadora IPM
Dr. Giovannie Soto-Torres – Agente Agrícola UE Hatillo/Camuy/Quebradillas

Objetivos del proyecto

- Implementar estrategias de **Manejo Integrado de Plagas (MIP)** en cultivos de batata (*Ipomoea batatas*), yautía (*Xanthosoma* spp.) y ñame (*Dioscorea* spp.) para mejorar el rendimiento y la calidad comercial en Puerto Rico.
- Incrementar el conocimiento sobre prácticas de producción, propiedades nutricionales y funcionales, y promover el consumo de estos cultivos entre jóvenes y adultos.
- Desarrollar **guías de bolsillo** y **folletos tipo cómic** que presenten personajes que promuevan los cultivos como “Superalimentos del Caribe” (Figura 1).
- Ejecutar una campaña educativa con las ECFC del SEA dirigida a escuelas primarias, programas juveniles 4-H y comunidades, destacando la importancia cultural y dietética de estos cultivos.

Resultados

- Implementación de prácticas MIP para mejorar la calidad y producción local de batata, yautía y ñame.
- Creación de guías que incluyen información técnica, beneficios nutricionales, recetas sencillas y cómics para atraer audiencias jóvenes.
- Evaluaciones antes y después de las actividades para medir el aumento en conocimiento sobre cultivos de raíces y su papel en la seguridad alimentaria.
- Promoción del consumo y producción sostenible de estos cultivos como componentes esenciales de la dieta caribeña.

Figura 1- Cómics presentando los personajes que promueven los cultivos como “Superalimentos del Caribe” en las guías de batata, yautía y ñame.

